

СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ПЕДАГОГОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

¹И.В. Грошева, ²Элианора Алишеровна Хайдарова

¹заведующая кафедрой дошкольного образования Университета Пучон в Ташкенте, доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

²Студентка 4 курса факультета дошкольного образования Университета Пучон в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17845784>

Аннотация. В статье рассматривается значимость партнёрского взаимодействия семьи и педагогов в создании условий эмоционального благополучия ребёнка и профилактике насилия в дошкольных образовательных организациях. Раскрываются педагогические и психологические аспекты сотрудничества, механизмы формирования эмоционально безопасной среды и результаты опроса родителей и педагогов.

Ключевые слова: дошкольное образование, сотрудничество семьи и педагогов, эмоциональное благополучие, профилактика насилия, безопасная образовательная среда.

Abstract. The article examines the importance of partnership between families and educators in ensuring the emotional well-being of preschool children and preventing violence in educational institutions. It explores the pedagogical and psychological aspects of cooperation, the mechanisms for creating an emotionally safe environment, and presents the results of a survey conducted among parents and teachers.

Keywords: preschool education, family–teacher cooperation, emotional well-being, violence prevention, safe educational environment.

Annotatsiya. Maqolada oilalar va pedagoglar o‘rtasidagi hamkorlikning bolalarning emotsional farovonligini ta’minlash hamda maktabgacha ta’lim muassasalarida zo‘ravonlikning oldini olishdagi ahamiyati yoritilgan. Unda hamkorlikning pedagogik va psixologik jihatlari, emotsional jihatdan xavfsiz muhit yaratish mexanizmlari hamda ota-onalar va tarbiyachilar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov natijalari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, oila va pedagoglar hamkorligi, emotsional farovonlik, zo‘ravonlikning oldini olish, xavfsiz ta’lim muhiti.

Современная стратегия развития дошкольного образования акцентирует внимание на создании эмоционально комфортной и безопасной среды, в которой ребёнок чувствует себя защищённым, принятым и услышанным. Эмоциональное благополучие выступает важнейшим индикатором качества образовательного процесса и определяет готовность ребёнка к дальнейшему обучению и социализации.

Исследования ВОЗ (2022), ЮНЕСКО (2023), а также зарубежных ученых и Узбекистана подтверждают, что психологическая безопасность и эмоциональная устойчивость формируются только при условии единства воспитательных воздействий семьи и педагогов. В то же время проблема профилактики насилия в детской среде,

включая эмоциональные формы, остаётся крайне актуальной. Ведущая роль в её решении принадлежит партнёрству семьи и образовательной организации, построенному на доверии, взаимном уважении и совместной ответственности за воспитание ребёнка.

Концепция Л. Малагуцци (Reggio Emilia Approach) рассматривает среду и взрослое окружение как «третьего педагога», активно влияющего на развитие личности ребёнка (Malaguzzi, 1993). Эмоциональная атмосфера в группе, стиль общения педагога, вовлечённость семьи – всё это формирует социально-эмоциональную базу личности.

В психолого-педагогической науке (Выготский, Зинкевич-Евстигнеева) подчёркивается, что развитие ребёнка происходит в системе отношений и эмоциональных связей. Таким образом, взаимодействие семьи и педагогов рассматривается как механизм, позволяющий выстроить целостную воспитательную систему, в которой согласованы ценности, подходы и эмоциональные модели поведения взрослых.

Целью исследования являлось изучение особенности сотрудничества семьи и педагогов в обеспечении эмоционального благополучия дошкольников и выявление пути профилактики насилия через развитие партнёрских отношений. Задачами являлось:

1. Проанализировать уровень взаимодействия семьи и педагогов.
2. Определить факторы, влияющие на эмоциональную безопасность ребёнка.
3. Выявить формы эффективного партнёрства, способствующие профилактике насилия.

Методы исследования включали: теоретический анализ, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение за эмоциональным состоянием детей, педагогическое интервью и контент-анализ ответов.

В ходе исследования были получены данные, отражающие особенности взаимодействия родителей и педагогов в вопросах воспитания и эмоционального благополучия детей дошкольного возраста.

Анализ ответов родителей показал, что большинство из них – 67,9% – обращаются к педагогам по необходимости, то есть при возникновении конкретных ситуаций или вопросов. Регулярное общение с педагогами отмечают 28,6% родителей, в то время как 3,6% указали, что делают это редко. Это говорит о том, что основная часть родителей всё же стремится поддерживать связь с педагогом, но преимущественно в ситуациях, требующих обсуждения.

Наиболее частыми темами взаимодействия родителей с педагогами являются вопросы обучения и развития ребёнка (67,9%). Также значительная часть родителей интересуется поведением детей (54,6%) и их эмоциональным состоянием (46,4%). Реже поднимаются вопросы, связанные с трудностями общения (10,7%). Таким образом, можно сделать вывод, что родители в большей степени сосредоточены на когнитивной и поведенческой сторонах воспитания, несколько меньше внимания уделяя межличностным аспектам.

Отвечая на вопрос об уровне информированности родителей о жизни ребёнка в детском саду, 53% респондентов отметили, что педагог достаточно информирует их, 28% считают, что получают информацию частично, а 17% – что не получают достаточной информации. Это указывает на необходимость совершенствования системы педагогического взаимодействия с родителями, особенно в части регулярной обратной связи и информирования.

Большинство родителей (89%) отметили, что всегда чувствуют себя комфортно в общении с педагогом. Однако 11% указали, что иногда испытывают трудности. Это свидетельствует о том, что педагогам важно учитывать индивидуальные особенности родителей и выстраивать доверительные, партнёрские отношения.

Что касается совместных мероприятий, направленных на сближение и сотрудничество педагогов и родителей, 50% родителей подтвердили их наличие, 29% затруднились ответить, а 21% отметили, что таких мероприятий нет. Полученные данные показывают, что в половине случаев образовательные организации уже предпринимают шаги по укреплению партнёрских отношений, однако данное направление требует дальнейшего развития.

Интересным является и показатель эмоционального состояния детей при возвращении домой из дошкольной образовательной организации 82% родителей отмечают, что ребёнок чаще всего находится в радостном и спокойном состоянии, что говорит о благоприятном эмоциональном климате в группе. Вместе с тем 7% родителей указывают, что дети часто бывают напряжёнными, а 11% – затрудняются с оценкой. Это подчёркивает необходимость постоянного внимания педагогов к эмоциональному самочувствию воспитанников и поддержанию атмосферы психологического комфорта.

В целом результаты исследования демонстрируют, что взаимодействие между педагогами и родителями преимущественно носит положительный и конструктивный характер, однако требует дальнейшего совершенствования в части повышения информированности родителей и активизации совместных мероприятий, направленных на укрепление партнёрских отношений.

Результаты подтверждают, что системное сотрудничество семьи и педагогов способствует росту доверия, согласованию воспитательных воздействий и формированию эмоционально благополучной среды, исключающей проявления насилия. Ключевой проблемой остаётся недостаточная осведомлённость родителей и отсутствие постоянного диалога с педагогами.

Таким образом можно сделать вывод, что эмоциональное благополучие ребёнка зависит от согласованности действий семьи и педагогов, профилактика насилия требует системного взаимодействия и развития культуры эмоциональной отзывчивости взрослых, управленческая политика ДОО должна включать мониторинг эмоционального климата и развитие компетенций педагогов в сфере общения с семьями.

В рамках исследования были разработаны рекомендации для дошкольных образовательных организаций и родителей, которые направлены на обеспечение эмоционального благополучия детей и профилактику насилия в дошкольной образовательной организации через развитие партнёрства между педагогами и семьями воспитанников.

Реализация данных рекомендаций позволит укрепить взаимодействие семьи и педагогов, создать эмоционально благополучную и безопасную среду, способствующую гармоничному развитию ребёнка.

Для дошкольных образовательных

Для родителей

организаций (ДОО)	
Создавать эмоционально безопасную среду, основанную на доверии, уважении и исключающую любые формы насилия.	Создавать дома атмосферу принятия и эмоционального комфорта, поддерживать доверительные отношения с ребёнком.
Проводить тренинги и семинары по развитию эмоциональной компетентности педагогов и навыков ненасильственного общения.	Учить ребёнка распознавать и выражать эмоции, использовать арт-техники и сказкотерапию для снятия напряжения.
Организовывать родительские клубы, чаты, консультации и совместные мероприятия, направленные на укрепление партнёрства.	Поддерживать открытое взаимодействие с педагогами, информировать их об изменениях в поведении ребёнка.
Разрабатывать регламенты реагирования на случаи насилия и проводить мониторинг эмоционального климата в группах.	Исключать применение наказаний, угроз и унижений, демонстрировать пример уважительного общения.
Включать родителей в совместные проекты, направленные на развитие культуры доброжелательности и сотрудничества.	Участвовать в мероприятиях, посвящённых профилактике насилия и укреплению эмоционального здоровья детей.
Формировать команду специалистов (психолог, логопед, педагог), обеспечивающих поддержку эмоционального развития детей.	При возникновении тревожности или агрессии обращаться за помощью к педагогам и психологу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Malaguzzi L. *The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Approach to Early Childhood Education*. Edited by C. Edwards, L. Gandini, & G. Forman. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing. 1993. – 297 p.
2. Rinaldi C. In *Dialogue with Reggio Emilia: Listening, Researching and Learning*. Routledge. – 2021. – 214 p.
3. Баженова Н. В. Эмоциональное благополучие ребёнка в образовательной среде детского сада. ж. Дошкольная педагогика. – №3. – 2021. – с. 22–28.
4. UNESCO Early Childhood Care and Education: Building Resilient Systems for Well-being. Paris. – 2023.
5. WHO Preventing Violence Against Children through Early Childhood Interventions. Geneva. – 2023.